

Объяснение аномальных свойств воды после воздействий, уменьшающих ее энтропию.

Профессор Лев З. Виленчик, независимый исследователь,

Профессор Леонид М. Пустыльников, независимый исследователь.

Abstract.

It is shown that the anomalous properties of water observed in the experiments of Kelvin, Fedyakin, Deryagin, Lippincott and other authors are real and are explained by the entropy interaction of the objects under consideration. One of the objects is natural water. This uses the established fact that water consists of two phases, one of which determines its anomalous properties such as reduced entropy, polarization (i.e., the presence of a chosen direction), high viscosity and density, increased thermal conductivity, low freezing temperature, and high boiling point. Water with reduced entropy is healing and can be used to treat various diseases.

Keywords.

Thermodynamic system, entropy, thermal conductivity, density, viscosity, Frenkel-Andrade equation, Clapeyron-Mendeleev equation, heat equation.

Аннотация

Показано, что аномальные свойства воды подвергнутой внешнему воздействию, уменьшающим ее энтропию и наблюдаемые в опытах Кельвина, Федякина, Дерягина, Липпинкотта и других авторов, реальны и могут быть строго обоснованы математически. При этом используется установленный факт, что вода состоит из двух фаз, одна из которых и определяет ее аномальные свойства, такие как пониженная энтропия, поляризация (т. е. наличие выбранного направления), высокая вязкость и плотность, повышенная теплопроводность, низкая температура замерзания и высокая температура кипения. Вода с пониженной энтропией является целебной и может использоваться для лечения различных заболеваний.

Ключевые слова

Термодинамическая система, энтропия, теплопроводность, плотность, вязкость, уравнение Френкеля - Андраде, уравнение Клапейрона - Менделеева, уравнение теплопроводности.

I. Аномальные свойства воды при изменении ее энтропии

Ранее мы показали [1, 2] корреляцию ритма времени в термодинамической системе с изменением ее энтропии. Если энтропия системы увеличивается, ритм времени в ней возрастает. При уменьшении энтропии время в системе изменяется медленнее. Эта корреляция линейная, т.е. изменение энтропии и ритм времени в системе взаимно пропорциональны:

$$\Delta S = k \Delta t \quad (1)$$

Здесь ΔS - изменение энтропии, Δt - изменение времени, k - некоторый коэффициент пропорциональности (пропорциональный постоянной Больцмана, $1,380\ 649 \cdot 10^{-23}$ Дж. К⁻¹). Замедление ритма времени с уменьшением энтропии подтверждено экспериментально при использовании "атомных часов" на разном расстоянии от поверхности земли (с уменьшением этого расстояния энтропия любой системы уменьшается [2]).

Замедление ритма времени в системе означает замедление всех происходящих в ней процессов, к числу которых относится и размножение находящихся там бактерий. То есть уменьшение энтропии эквивалентно замораживанию. Это объясняет наблюдаемые многими сохранение водой своего качества длительное время - порядка нескольких лет, если вода подверглась предварительно энтропийному воздействию. Речь идет о воздействии со стороны индивидуума, желающего изменить свойства воды, или любого другого воздействия, приводящего к наблюдаемым результатам. Не подвергнутая таким воздействием вода, взятая из того же источника, что и только что упомянутая и налитая в аналогичный сосуд, очень скоро (через месяц-другой) начинает "цвести", т.к. в ней размножаются различные, всегда присутствующие, микроорганизмы.

Аналогично, замедлением ритма времени можно объяснить способствующие выздоровлению свойства такой воды. Смачивание ею ран, герпеса или просто прием ее внутрь, ускоряет процесс выздоровления, препятствуя росту соответствующих бактерий (т.е. замедляя их развитие). Один из авторов наблюдал на себе оздоравливающее воздействие такой воды, условно говоря, "облученной" двумя разными практикующими "целителями" [1, 2].

При энтропийном воздействии на воду должны изменяться и многие другие ее свойства, например, плотность, вязкость, теплопроводность и т.д. Это наблюдалось в многочисленных экспериментах, проводимых в лабораториях Федякина [3], Дерягина [4,5], Липпинкотта [6] и других [7]. В этих опытах, проводимых в капиллярах с диаметром не более 0,1 мм, вода проявляла аномальные свойства: плотность повышалась до 1.1-1.4 г/см³, вязкость увеличивалась в 15 раз, замерзание происходило при температурах от -30°C до -60 °C, кипела вода в интервале от 150 °C до 250 °C, изменялись ее теплопроводность и другие свойства, наблюдалось разделение воды на две фазы, одна из которых обладала отмеченными уникальными свойствами. Однако, одновременно с этими были и другие публикации, в которых аномальное поведение воды не наблюдалось.

В настоящее время считается признанным, что вода состоит из двух компонентов с одинаковой химической структурой, но организованной по разному. Один из этих компонентов

состоит из разобщенных молекул воды, т.е. из обычной воды. А другой компонент, небольшой по общему количеству, представляет собой молекулы воды, сгруппированные в некоторые группы. При энтропийном воздействии, уменьшающим энтропию воды, этих сгруппированных молекул становится больше и они ориентируются в некотором избранном направлении.

В нашем понимании, энтропийное возмущение передается воде, которая под энтропийным воздействием оказывается включенной в одну термодинамическую систему вместе с индивидуумом или соответствующим объектом, действующим на воду. Вода при этом может находиться в любом подходящем контейнере. Она структурируется в том смысле, что ее энтропия понижается и вода приобретает вышеуказанные аномальные свойства. Когда пациент выпивает такую структурированную воду, она смешивается с водой его тела и проникает во все его участки, как больные, так и здоровые, понижая их энтропию. Тело пациента еще больше выходит из состояния равновесия, (оно уже вышло из него раньше в результате заболевания) и организм начинает лечить его более интенсивно, повышая энтропию и восстанавливая термодинамическое равновесие. Говорят, что людей, абсолютно здоровых, не бывает. Поэтому такая структурированная вода полезна всем. Она оказывает оздоравливающее действие, освежающее и омолаживающее. Компрессы со структурированной водой способствуют более быстрому заживлению простуд, ран и травм.

Эффект структурируемости воды не является лишь умозрительным. Мы обнаружили, что его легко наблюдать, сравнивая обычную питьевую воду и воду, структурированную тем или иным способом. На Рисунках 1, 2 представлены фотографии воды, замороженной при -80°C . Фотографии получены с использованием микроскопа. Вода из одной и той же бутылки была налита в два произвольных сосуда. Один из этих сосудов с водой подвергался энтропийному воздействию, понижающим энтропию воды. Другой сосуд с водой этому воздействию не подвергался. Затем оба сосуда были помещены в холодильник с температурой -80°C . Через 30 мин сосуды были вынуты из холодильника, помещены под микроскоп и сфотографированы. На фотографиях отчетливо видны кристаллики льда в обоих сосудах с замерзшей водой. В сосуде, не подвергнутом энтропийному воздействию, эти кристаллики распределены хаотично и их форма близка к сферической. А вот в сосуде с водой, подвергнутому воздействию, кристаллики имеют вытянутую форму и ориентированы в определенном направлении, т.е. эта вода поляризована или, как мы уже говорили, структурирована (частично упорядочена), в ней появилось избранное направление и, следовательно, энтропия воды в этом сосуде понижена по сравнению с водой в другом сосуде.

Рисунок 1. Фото замороженной воды в сосуде, не подвергнутом энтропийному воздействию.

Рисунок 2. Фото замороженной воды в сосуде, подвергнутом энтропийному воздействию.

Описанные здесь процедуры, включая фотографирование замороженной воды, были неоднократно проведены одним из авторов в биологической лаборатории Brandeis University [1]

II. Теоретическое доказательство появления в воде избранного направления после энтропийного воздействия.

Рассмотрим двумерную среду, например, квадрат со стороной, равной π . Соответствующая дифференциальная энтропия S в безразмерной записи имеет вид:

$$S = - \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} Q(x, y) \ln Q(x, y) dx dy \quad (2)$$

Будем считать, что до энтропийного воздействия данный объект, рассматриваемый, как двумерная случайная величина, изотропен и безразмерная плотность вероятностей $Q(x, y)$ значений этой случайной величины представима как

$$Q(x, y) = Q(x)Q(y), \quad (3)$$

где $Q(x)$ и $Q(y)$ - одномерные плотности вероятностей по направлениям x и y .

Как известно, представление (3) необходимо и достаточно для того, чтобы случайные величины $x \in [0, \pi]$ и $y \in [0, \pi]$ были независимыми (т.е. чтобы их условные плотности распределения совпадали с безусловными).

Соотношение (3) ведёт к следующему преобразованию энтропии в уравнении (2):

$$S = - \int_0^{\pi} Q(y) dy \int_0^{\pi} Q(x) \ln Q(x) dx - \int_0^{\pi} Q(x) dx \int_0^{\pi} Q(y) \ln Q(y) dy \quad (4)$$

Пусть объект подвергся энтропийному воздействию так, что его энтропия изменилась, приняв вместо S значение $S + \Delta S$, где ΔS - малая величина, которую будем условно воспринимать как известную.

Указанное воздействие, очевидно, влечет малые изменения ϵ_x и ϵ_y плотностей $Q(x)$ и $Q(y)$, которые заменяются на

$$Q(x) + \epsilon_x \quad \text{и} \quad Q(y) + \epsilon_y \quad (5)$$

Получим теперь качественную информацию об изменениях ϵ_x и ϵ_y .

Соотношение (3), очевидно, преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} S + \Delta S = & - \int_0^\pi (Q(y) + \epsilon_y) dy \int_0^\pi (Q(x) + \epsilon_x) \ln (Q(x) + \epsilon_x) dx - \\ & - \int_0^\pi (Q(x) + \epsilon_x) dx \int_0^\pi (Q(y) + \epsilon_y) \ln (Q(y) + \epsilon_y) dy \end{aligned} \quad (6)$$

Полагая

$$|\epsilon_x| \ll 1, \quad |\epsilon_y| \ll 1, \quad (7)$$

$$0 < Q(x) < 1 \quad \text{и} \quad 0 < Q(y) < 1, \quad (8)$$

а также принимая во внимание нормировки

$$\int_0^\pi Q(x) dx = 1, \quad \int_0^\pi Q(y) dy = 1, \quad (9)$$

используя разложение логарифмов по малым степеням аргумента (ограничившись лишь линейными выражениями относительно ϵ_x и ϵ_y) и учитывая (6) и (7), приходим к соотношению:

$$\begin{aligned} S + \Delta S = & - \int_0^\pi (Q(y) + \epsilon_y) dy \int_0^\pi (Q(x) + \epsilon_x) \ln (Q(x) + \epsilon_x) dx - \\ & - \int_0^\pi (Q(x) + \epsilon_x) dx \int_0^\pi (Q(y) + \epsilon_y) \ln (Q(y) + \epsilon_y) dy - \\ & - \pi \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(x) dx\right) \epsilon_x - \pi \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(y) dy\right) \epsilon_y \end{aligned} \quad (10)$$

Сравнивая (9) и (3), устанавливаем связь между изменением ΔS , являющимся результатом энтропийного воздействия на объект, и порождёнными этим ΔS изменениями величин ϵ_x и ϵ_y соответствующих плотностей в направлениях x и y :

$$\Delta S = - \pi \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(x) dx\right) \epsilon_x - \pi \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(y) dy\right) \epsilon_y \quad (11)$$

Но $Q(x)$ и $Q(y)$ суть одна и та же функция только от разных аргументов. А так как определенный интеграл не зависит от обозначений переменной интегрирования, то окончательно имеем:

$$\epsilon_x + \epsilon_y = -\frac{1}{\pi} \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(\xi) d\xi\right)^{-1} \Delta S \quad (12)$$

Это - уравнение относительно двух неизвестных ϵ_x и ϵ_y . Такая задача является неопределенной и имеет множество различных решений. При этом, очевидно, существует только одна возможность, в которой

$$\epsilon_x = \epsilon_y \quad (13)$$

и при выполнении которой, следовательно, отсутствуют преобладания в изменениях плотностей в направлениях x и y . Объект остаётся изотропным. И, напротив, существует *бесчисленное* множество возможностей, в которых

$$\epsilon_x \neq \epsilon_y \quad (14)$$

Это - возможности, *благоприятствующие* (как принято говорить в теории вероятностей) событию доминирования изменения плотности вероятностей в одном из направлений над другим. В итоге объект обретает анизотропию или, иначе, в нём возникает избранное направление. Это мы и наблюдаем на Рисунке 2.

Таким образом, при отсутствии энтропийного воздействия на объект, находящийся в изотропном состоянии, его изотропия остается неизменной во времени, а если энтропийное воздействие имеет место, то в объекте возникнет избранное направление, что мы и наблюдаем для воды на Рисунках 1 и 2.

III. Изменение теплофизических характеристик объекта (и, в частности, воды) под действием энтропии.

1. Обоснование изменения теплопроводности воды при изменении ее энтропии

Малые изменения энтропии при постоянной температуре T могут быть записаны как

$$dS = \frac{dQ}{T}, \quad (15)$$

где Q есть количество тепла в объекте, определяемое его теплоемкостью C

$$Q = C T \quad (16)$$

Дифференцируя выражение (16), мы получим

$$dQ = \frac{\partial Q}{\partial C} dC + \frac{\partial Q}{\partial T} dT = T dC + C dT \quad (17)$$

откуда следует

$$\frac{dT}{T} = \frac{1}{C} dS - \frac{1}{C} dC \quad (18)$$

При энтропийном взаимодействии, уменьшающим энтропию объекта, т.е. при $ds < 0$, знак величины $\frac{dT}{T}$ в (18) будет зависеть от изменения теплоемкости объекта dC .

Для рассмотрения изменения теплопроводности λ_0 объекта (например, воды) при незначительном уменьшении его энтропии обратимся к простейшему примеру. Уравнение

теплопроводности для статического температурного поля при наличии необратимого эндотермического процесса первого порядка имеет вид:

$$\lambda_0 \Delta T - \alpha T = 0, \quad (19)$$

где температура $T = T(x, y, z)$ есть функция координат, коэффициент α - константа скорости процесса (в отличие от скорости теплопереноса), а Δ - лапласиан:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (20)$$

В уравнении (19) точка $P = \{x, y, z\} \in D$ находится в некоторой области D , которую можно рассматривать как куб с ребром, равным π .

Мы примем значение α так, что колебание температуры ω мало:

$$\omega = \max |T(P') - T(P'')|, \quad (21)$$

где P' и P'' произвольные (не совпадающие) точки из области D , а среднее интегральное значение T_0 будем относить к температурному полю до энтропийного воздействия:

$$T_0 = \frac{1}{\pi^3} \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi T(x, y, z) dx dy dz \quad (22)$$

Далее нижним индексом "0" будем помечать как другие характеристики до энтропийного воздействия, так и малые изменения (приращения или отклонения), принимаемые как постоянные, возникающие в результате энтропийного воздействия

$$\frac{dT_0}{T_0} = \frac{1}{c_0} dS_0 - \frac{1}{c_0} dC_0 \quad (23)$$

Очевидно, что функция $T + dT_0$ также подчиняется уравнению теплопроводности (19):

$$\lambda_0 \Delta (T + dT_0) - \alpha (T + dT_0) = 0 \quad (24)$$

и так как dT_0 - постоянная, то (24) переходит в (25):

$$\lambda_0 \Delta T = \alpha (T + dT_0) \quad (25)$$

Умножая (25) на

$$\frac{T}{T + dT_0}, \quad (26)$$

получаем:

$$\lambda_0 \frac{T}{T + dT_0} \Delta T = \alpha T \quad (27)$$

Аппроксимируя (при малых ω) температуру $T = T(x, y, z)$ тождественно постоянной температурой T_0 в области D , приходим к уравнению в точности такого же вида, что и уравнение (19):

$$\lambda \Delta T - \alpha T = 0, \quad (28)$$

но с измененной теплопроводностью λ :

$$\lambda = \lambda_0 \frac{1}{1 + \frac{dT_0}{T_0}} \approx \lambda_0 \left(1 - \frac{dT_0}{T_0}\right) \quad (29)$$

Используя уравнение (23), получаем

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{1}{c_0} dS_0 + \frac{1}{c_0} dC_0\right) \quad (30)$$

В приближении

$$dC_0 = 0, \quad (31)$$

получим

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{1}{c_0} dS_0\right) \quad (32)$$

В результате, мы получили, что после малого уменьшения энтропии объекта (после энтропийного воздействия на него) теплопроводность λ увеличилась, что согласуется с поведением теплопроводности воды при уменьшении ее температуры.

Из правой монотонной ветви графика, изображенного на Рис. 3, видно как теплопроводность воды λ меняется в зависимости от температуры. С ее уменьшением λ растет, что, очевидно, следует из формулы (32), так как с уменьшением температуры уменьшается и энтропия объекта ($dS < 0$).

Температура воды в абсолютной шкале, T_0 К.

Рис. 3. Зависимость теплопроводности воды от ее температуры.

2. Обоснование изменения плотности воды при изменении ее энтропии.

Перепишем (23) как

$$dC_0 = dS_0 - \frac{c_0}{T_0} dT_0 \quad (33)$$

Но

$$C_0 = c_0 \rho_0 V_0, \quad (34)$$

где c_0 , ρ_0 и V_0 - удельная теплоемкость объекта (воды), его плотность и объем соответственно. Очевидно, что

$$dC_0 = \frac{\partial c_0}{\partial c_0} dc_0 + \frac{\partial c_0}{\partial \rho_0} d\rho_0 + \frac{\partial c_0}{\partial V_0} dV_0 = \rho_0 V_0 dc_0 + c_0 V_0 d\rho_0 + c_0 \rho_0 dV_0. \quad (35)$$

Исходя из того, что в итоге энтропийного воздействия $dS_0 < 0$, применим это неравенство к (33). Подставляя (35) в (33) и учитывая (34), находим, что в результате энтропийного взаимодействия плотность объекта изменилась следующим образом:

$$d\rho_0 = \frac{1}{c_0 V_0} dS_0 - \rho_0 \left\{ \frac{dT_0}{T_0} + \frac{dc_0}{c_0} + \frac{dV_0}{V_0} \right\}. \quad (36)$$

Обозначая $A = -\rho_0 \left\{ \frac{dT_0}{T_0} + \frac{dc_0}{c_0} + \frac{dV_0}{V_0} \right\}$ и используя соотношения (34) и (35), находим, что $A > d\rho_0$. Это неравенство эквивалентно равенству $A = a d\rho_0$, где a - вспомогательный параметр. Полагая $a > 1$, подставляя (35) в (33), учитывая (34) и (36) и последнее равенство для A , находим:

$$d\rho_0 = \frac{1}{(1-a)c_0 V_0} dS_0 \quad (37)$$

Т.е. $d\rho_0 > 0$ и уменьшение энтропии приводит к увеличению плотности объекта, что и наблюдается экспериментально.

Рисунок 4. Плотность воды в зависимости от ее температуры.

Напомним, что с уменьшением температуры объекта уменьшается и его энтропия. При этом, как видно из Рис.4, растет плотность, что и требуется формулой (37).

3. Обоснование изменения температуры кипения воды при изменении ее энтропии.

Как известно, кипение это испарение, когда давление насыщенного пара в жидкости равно внешнему (например, атмосферному) давлению газа. Запишем уравнение Клапейрона-Менделеева:

$$P V = \frac{m}{\mu} R T \quad , \quad (38)$$

где P , V , T and m - давление, объём, абсолютная температура и масса газа соответственно, μ - молярная масса газа, R - молярная (универсальная) газовая постоянная.

Предполагая, что уравнение (38) практически можно использовать как удовлетворительное приближение и для насыщенного пара, запишем (38) для состояния, предшествующего энтропийному изменению:

$$P_0 V = \frac{m}{\mu} R T_0 \quad (39)$$

Здесь P_0 - давление насыщенных паров, равное внешнему (атмосферному) давлению, T_0 - температура кипения.

В результате энтропийного эффекта давление насыщенного пара P_0 (при том же внешнем давлении) достигается за счет изменившихся свойств жидкости при новой температуре кипения T_k :

$$T_k = T_0 + dT_0 \quad (40)$$

Подставляя (35) в (23) и учитывая (34), устанавливаем:

$$dT_0 = \frac{T_0}{c_0} dS_0 - T_0 \left\{ \frac{dc_0}{c_0} + \frac{de_0}{e_0} + \frac{dV_0}{V_0} \right\} \quad (41)$$

Обозначая $B = - T_0 \left\{ \frac{dc_0}{c_0} + \frac{de_0}{e_0} + \frac{dV_0}{V_0} \right\}$, перепишем (41) как

$$dT_0 - B = \frac{T_0}{c_0} dS_0 \quad (41a)$$

Но $dS_0 < 0$, откуда $B > dT_0$. Это неравенство эквивалентно равенству $B = b dT_0$, где b – вспомогательный параметр. Полагая $b > 0$ и подставляя последнее равенство в (41a), получаем

$$dT_0 = \frac{1}{(1-b)c_0} dS_0 \quad (42)$$

т.е. $dT_0 > 0$

Возвращаясь к (40), видим, что в результате энтропийного воздействия температура кипения возросла.

(В опытах [3-7], температура кипения воды находилась в пределах от 150°C до 250°C.)

4. Обоснование изменения вязкости воды при изменении ее энтропии.

Вспользуемся уравнением Френкеля-Андрате [8], которое до энтропийного воздействия имело вид:

$$\eta_0 = \Phi e^{\frac{W}{kT_0}}, \quad (43)$$

где η_0 - динамическая вязкость, T_0 - температура, W - энергия активации, k – постоянная Больцмана.

Коэффициент Φ в (43) слабо зависит от T_0 по сравнению с зависимостью от показателя степени. Поэтому для простоты примем значение Φ постоянным.

В результате энтропийного воздействия вязкость η_0 изменится и примет значение:

$$\eta_0 + d\eta_0 = \Phi e^{\frac{W}{kT_0(1+\frac{dT_0}{T_0})}} \approx \Phi e^{\frac{W}{kT_0}(1-\frac{dT_0}{T_0})} = \eta_0 e^{-\frac{W}{kT_0^2}dT_0} \quad (44)$$

Но в соответствии с (42) $dT_0 > 0$. Поэтому, (44) показывает такую же картину, что и на приведенном графике Рис. 5.

Рис. 5. Зависимость динамической вязкости воды от температуры.

На рис. 5 видно, что с повышением температуры динамическая вязкость воды уменьшается. Но мы знаем, что в этом случае энтропия воды возрастает, а при понижении температуры энтропия уменьшается и это приводит к увеличению вязкости воды, что и требовалось доказать.

Подставляя, далее, (42) в (44), получаем изменение динамической вязкости в терминах уменьшившейся энтропии:

$$\eta_0 + d\eta_0 = \eta_0 e^{-\frac{W}{(1-b)kT_0^2}dS_0} \quad (45)$$

Для описания изменения кинематической вязкости

$$v_0 = \frac{\eta_0}{\rho_0} \quad (46)$$

имеем с учетом (44), (37) и (45):

$$\begin{aligned} v_0 + dv_0 &= \frac{\eta_0 + d\eta_0}{\rho_0 + d\rho_0} = \eta_0 e^{-\frac{W}{kT_0^2} dT_0} \frac{1}{\rho_0(1 + \frac{d\rho_0}{\rho_0})} \approx v_0 e^{-\frac{W}{kT_0^2} dT_0} \left(1 - \frac{d\rho_0}{\rho_0}\right) = \\ &= \left(1 - \frac{1}{(1-a)\rho_0 c_0 v_0} dS_0\right) v_0 e^{-\frac{W}{kT_0^2} dT_0} = \left(1 - \frac{1}{(1-a)\rho_0 c_0 v_0} dS_0\right) v_0 e^{-\frac{W}{(1-b)kT_0^2 c_0} dS_0} \end{aligned} \quad (47)$$

т.е. последние два выражения - это описания таких же кривых, что (44) и (45), но с иным коэффициентом перед экспонентой.

5. Обоснование изменения температуры замерзания воды при изменении ее энтропии.

Обозначая, как и в предыдущем случае, температуру замерзания до и после воздействия как T_0 и $T_0 + dT_0$, с учетом (23) получаем:

$$T_0 + dT_0 = T_0 \left(1 + \frac{1}{c_0} dS_0 - \frac{1}{c_0} dC_0\right), \quad (48)$$

В приближении (45) соотношение (48) принимает вид $T_0 + dT_0 = T_0 \left(1 + \frac{1}{c_0} dS_0\right)$.

Из(23) следует:

$$dT_0 + \frac{T_0}{c_0} dC_0 = \frac{T_0}{c_0} dS_0. \quad (49)$$

Но $dS_0 < 0$, откуда

$$-\frac{T_0}{c_0} dC_0 > dT_0.$$

Но это неравенство эквивалентно равенству $-\frac{T_0}{c_0} dC_0 = \gamma dT_0$, где γ вспомогательный параметр. Полагая $\gamma < 1$ и подставляя последнее равенство в (49), приходим к связи:

$$dT_0 = \frac{T_0}{(1-\gamma)c_0} dS_0. \quad (50)$$

Так как в (50) $dS_0 < 0$, температура замерзания воды понижается под действием на нее энтропийного взаимодействия.

Заключение.

Аномальные свойства воды, наблюдаемые в опытах Кельвина, Федякина, Дерягина, Липпинкотта и других авторов, объясняются и математически обосновываются с использованием энтропийного взаимодействия в рамках предложенного термодинамического подхода.

Литература

1. L.Z.Vilenchik, "*Quintessence: A Thermodynamic Approach to the Phenomena of Nature*", Nova Science Publishers, NY (2016).
2. L.Vilenchik, "*Entropic Essence of Nature*", *International Journal of Theoretical Physics, Group Theory, and Non-linear Optics*, **17**, Number 4, 295-307 (2017).
3. N. N. Fedyakin, "*Changes in the structure of water during condensation in capillaries*", *Colloid magazine*, 24 (1962) 497.
4. B.V.Deryagin, "*Effects of Lyophile Surfaces on the Properties of Boundary Liquid Films*", *Disc. Faraday Society*, 42, 1966, p. 109—119
5. B.V. Deryagin, *New data on superdense water*, *Advances in the physical sciences*, 100 (4) (1970) 726—728.
6. E.R.Lippincott et al. *Polywater*, *Science*. 1969. Vol. 164. P. 1482—1487
7. D.L. Rousseau, *Polywater and Sweat: Similarities between the infrared Spectra*, *Science*, pp.170-172, 1971.
8. Y.I.Frenkel, *Kinetic theory of liquids*, L.,Nauka, 1995.